

2. Aleskerov F. T., Yakuba V. I. Matrix-vector approach to construct generalized centrality indices in networks // NRU Higher School of Economics. Series WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике». — 2020. — 21 pp.
3. Bavelas A. Communication patterns in task-oriented groups // The Journal of the acoustical society of America. — 1950. — V. 22. — №. 6. — 725–730 pp.
4. Bonacich P. Some unique properties of eigenvector centrality // Social networks. — 2007. — v. 29. — №. 4. — 555–564 pp.
5. Freeman L. C. A set of measures of centrality based on betweenness // Sociometry. — 1977. — V. 40. — №. 1. — 725–730 pp.
6. Katz L. A new status index derived from sociometric analysis // Psychometrika. — 1953. — V. 18. — №. 1. — 39–43 pp.
7. Newman, M. Networks. — Oxford University Press. — 2018. — 800 pp.
8. Brin S. The PageRank citation ranking: bringing order to the web // Proceedings of ASIS — 1998. — V. 98. — 161–172 pp.
9. Piccardi C., Tajoli L., Vitali R. Patterns of variability in the structure of global value chains: a network analysis // Review of World Economics. — 2024. — V. 160. — 1–28 pp.
10. Sun X., An H., Liu X. Network analysis of Chinese provincial economies // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. — 2018. — V. 492. — 1168–1180 pp.
11. OECD. OECD Inter-Country Input-Output tables (dataset), URL:<https://www.oecd.org/en/data/datasets/inter-country-input-output-tables.html> (дата обращения 15.08.2024)

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКИХ РЫНКОВ НЕФТЯНОГО
ПОПУТНОГО ГАЗА

Чернавский Сергей Яковлевич,

*доктор экономических наук, кандидат технических наук,
Центральный экономико-математический институт РАН,
главный научный сотрудник,
sergeichernavsky@mail.ru*

Аннотация. В середине 1990-х годов в Западной Сибири в результате приватизации нефтяной промышленности возникло несколько локальных монопольно-монопсонических рынков нефтяного попутного газа (далее — НПГ). Цены НПГ устанавливались государственным регулятором. Ни практики, ни теории ценообразования рыночной цены НПГ в мире не было, так как НПГ не был торгуемым товаром. До 2002 г. регулятор для всех западносибирских рынков НПГ устанавливал его одинаковую цену, не зависящую от качества НПГ. При этом цена НПГ была намного ниже себестоимости НПГ, рассчитываемой его производителями. Возник острый спрос на разработку экономико-математического инструментария, продукцией которого были бы научно обоснованные и приемлемые для сторон рынков цены НПГ. Автором была предложена и разработана траектория многоэтапного реформирования рынков НПГ. На первом этапе в соответствии с разработанной экономико-математической моделью регулятор ввел в реальную практику нормативную шкалу цен, в которой учитывается качество продаваемого НПГ. Это смягчило острый ценовой конфликт между сторонами рынков НПГ. На втором этапе, продолжающемся в настоящее время, регулятор либерализовал рынки НПГ. Так как западносибирские рынки НПГ — монопольно-монопсонические, в них нет механизма «невидимой руки», формирующего оптимально общественные цены. Рассматривается дальнейшее развитие экономико-математического инструментария, направленного на максимизацию общественного благосостояния на рынках НПГ и обеспечение приемлемости разработанного инструментария как сторонами рынков, так и регулятором.

Ключевые слова: экономическая теория, рынок нефтяного попутного газа, монопольно-монопсоническое строение рынка, виртуальный рынок, ценообразование на рынке, экономико-математическое моделирование, ценовое регулирование, либерализация цен, общественное благосостояние, траектория реформирования с промежуточными институтами.

Abstract. In the mid-1990s, privatization of the oil industry in Western Siberia resulted in the emergence of several local monopoly-monopsony markets for associated petroleum gas (APG). The prices of APG were set by the state regulator. There was neither practice nor theory of APG market price

formation in the world, as APG was not a traded commodity. Until 2002, the regulator set the same price for all Western Siberian APG markets, which did not depend on the quality of APG. At the same time, the price of APG was much lower than the cost of APG calculated by its producers. There was an acute demand for the development of economic and mathematical tools, the products of which would be scientifically justified and acceptable for the parties of the markets prices of APG. The author proposed and developed a trajectory of multi-stage reforming of APG markets. At the first stage, in accordance with the developed economic and mathematical model, the regulator introduced into actual practice a normative price scale, which takes into account the quality of APG sold. This mitigated the acute price conflict between the parties of the APG markets. In the second phase, which is still ongoing, the regulator liberalized the APG markets. Since the West Siberian APG markets are monopoly-monopsony, there is no mechanism of “invisible hand” forming optimally public prices. Further development of economic and mathematical tools aimed at maximizing public welfare in the APG markets and ensuring the acceptability of the developed tools both by the parties of the markets and by the regulator are considered.

Keywords: economic theory, associated petroleum gas market, monopoly-monopsony market structure, virtual market, market pricing, economic and mathematical modeling, price regulation, price liberalization, public welfare, reform trajectory with intermediate institutions.

Рыночная торговля нефтяным попутным газом в Западной Сибири как способ обращения с ним

При открытии в 1960-х годах крупнейших месторождений нефти в Западной Сибири обнаружилось, что добыча нефти будет сопровождаться масштабным выделением из нефти попутного газа. История обращения с ним, начавшаяся в США еще в середине XIX века, показала, что этот газ, представляющий собой смесь алканов,¹ — настолько вреден для людей и других живых субъектов окружающей среды, что его выброс в атмосферу давно запрещен во всех нефтедобывающих странах. Самый простой способ его захоронения в атмосфере — сжигание в открытом факеле — полностью не

¹ Их химическая формула: C_nH_{2n} , где $n = 1, 2, \dots$; CH_4 — метан, C_2H_6 — этан, C_3H_8 — пропан, C_4H_{10} — изобутан и бутан, C_5H_{12} — изопентан и пентан, C_6H_{14} — гексан, ...

запрещен, но обычно ограничен 2–5 % производимого попутного газа. Следовательно, 95–98 % произведенного попутного газа должно утилизироваться. Поскольку около 95 % произведенного попутного газа утилизируется и приносит какую-то пользу, он уже не рассматривается в качестве бесполезного отхода добычи нефти. Поэтому он стал называться нефтяным попутным газом (далее — НППГ) — перевод с английского термина *associated petroleum gas*². Если же значительная часть попутного газа по каким-то причинам не утилизируется, то есть остается бесполезным отходом нефтедобычи, то его называют попутным нефтяным газом (ПНГ)³.

Развитие способов утилизации НППГ при соблюдении ограничений на обращение с ним, устанавливаемых обществом, привело к тому, что произведенный и собранный НППГ использовался нефтяными компаниями путем:

- его повторной закачки в нефтяные залежи для повышения нефтеотдачи месторождения и захоронения в недрах месторождения,
- сжигания в районе нефтедобычи в энергетических установках,
- сепарации в газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) на транспортабельные части с последующим их использованием и переработкой в другие полезные и более безопасные продукты.

При планируемой в СССР добыче нефти в Западной Сибири производство НППГ ожидалось столь масштабным, что ни повторная закачка НППГ в нефтяные залежи, ни его сжигание в местных энергетических установках не могли бы справиться с масштабом ожидаемого предложения НППГ со стороны нефтедобывающих предприятий. Таким образом, по существу, единственным способом утилизации западносибирского НППГ могла стать его переработка в другие (транспортабельные и значительно менее вред-

² В английском языке самый важный атрибут в линейке определений располагается рядом с определяемым существительным, в русском — на первом месте в линейке. Поэтому использование термина «попутный нефтяной газ» означает, что говорящий человек, скорее всего, рассматривает попутный газ как малоценный по сравнению с нефтью продукт. Использование аббревиатуры НППГ говорит о полезности попутного газа для его производителя. Ограничение факельного сжигания 5 % — сигнал того, что попутный газ не рассматривается как бесполезный отход нефтедобычи, поскольку нефтяные компании разработали технологии обращения с попутным газом, использование которых увеличивает общественное благо.

³ Следует обратить внимание на то, что в российской практике более популярна аббревиатура ПНГ. Это не атавизм в наименовании попутного газа — довольно долго пятипроцентное ограничение факельного сжигания не соблюдалось, а многие места добычи нефти не были оборудованы системами для измерения как объемов производства НППГ, так и его сжигания в факелах.

ные) вещества и продукты. Поскольку хранение больших объемов НПП сопряжено со слишком высокими затратами, добыча нефти должна быть так организована, чтобы выделяющийся из скважинной жидкости и собираемый НПП сразу отправлялся на переработку в поблизости построенный ГПЗ. Так что НПП в СССР, как и во всем мире, был неторгуемым продуктом.

При этом проектировщики и дизайнеры должны были построить перерабатывающие НПП заводы, продукция которых производилась бы с минимальными издержками. Широко применяемым в СССР способом снижения издержек производства промышленной продукции была экономия от масштаба, получаемая при увеличении установленной мощности технических устройств. Распространенность этого способа в СССР была обусловлена тем, что государство было собственником и управляющим субъектов всех промышленных активов и у него были относительно недорогие возможности сооружения, резервирования и страхования самых мощных технических устройств.

В рамках идеи использовать преимущества одного собственника всех промышленных активов для снижения издержек переработки западносибирского НПП была изобретена и реализована (частично) двухэтапная система переработки НПП. Первый этап — сепарация НПП на четыре части в ГПЗ. Получаемые при этом продукты сепарации:

- стабильный газовый бензин (СГБ), отправлялся в соответствии с директивными предписаниями потребителям моторного топлива;
- сухой отбензиненный газ (СОГ), состоящий, в основном, из метана и этана, направлялся в магистральные газопроводы;
- сжиженная пропан-бутановая смесь (СПБ), отправлялась организациям, обслуживающим бытовые нужды населения, в частности, приготовление пищи, горячей воды и пр.;
- широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), представляющая собой смесь пропана, изобутана, бутана, изопентана, пентана и гексана.

На втором этапе ШФЛУ сепарируют на компоненты в центральных газодиффузионных установках (ЦДФУ), которые входят в состав построенных газохимических комбинатов (ГХК). Продукты сепарации ШФЛУ перерабатываются в широкую палитру материалов, используемых во многих секторах экономики. Среди этих материалов мономеры, полимеры, шины, различные присадки и др.

В СССР управление производимым при добыче нефти НПП осуществлялось Миннефтепромом. Наиболее ценным продуктом, находящимся в ведении Миннефтепрома, была, конечно, нефть. Из продуктов ее переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не только извлекали энергию для стационарных и транспортных энергоустановок. Нефтепродукты были сырьем для изготовления множества веществ и материалов. Наконец, важнейшая функция — продажа нефти на мировом рынке генерировала основной поток иностранной валюты, поступающей в страну.

По сравнению с нефтью НПП был малоценным продуктом. Многие нефтяники на фоне получаемой иностранной валюты относились к нему как «досадному», но, увы, неизбежному «отходу» нефтедобычи, обращение с которым требовало дополнительных издержек⁴. Это отношение не удалось преодолеть даже в Западной Сибири, где для переработки НПП была построена система ГХК и других заводов, перерабатывающих компоненты НПП.

Из-за недооценки полезности НПП при приватизации нефтяной и газовой промышленности почти все западносибирские НПЗ не были включены в состав сформированных российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Впрочем, для ВИНК такая форма приватизация была вполне рациональной мерой, избавляющей ВИНК от необходимости заниматься сложными проблемами утилизации НПП⁵.

Если для большинства ВИНК, добывающих нефть в Западной Сибири, НПЗ, где НПП сепарировался, казались непривлекательными по сравнению с нефтедобывающими активами, то для тех управленцев Миннефтепрома, которые не имели отношения к приватизации нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, открылась возможность стать собственниками газо-химических предприятий и, прежде всего, НПЗ.

В итоге в 1995 г. в Западной Сибири в результате приватизационной реформы появились 8 монопольно-монополистических⁶ рынков (ММР) НПП. Западносибирский НПП стал торгуемым товаром. Продавцами НПП

⁴ Так, при обращении с НПП надо было купировать его вредность для окружающей среды. Хранение НПП является слишком дорогим и потому в обращении с НПП не используется.

⁵ Об особенностях приватизации нефтедобывающей промышленности и предприятий по переработке НПП, приведших к появлению рынков НПП, см. (Чернавский, 2011).

⁶ Причины появления рынков с таким строением разъяснены в (Чернавский, 2013).

были их производители, то есть соответствующие ВИНК, а покупателем компания Сибур, в состав которой вошли почти все ГПЗ Западной Сибири. Продукты первого этапа переработки — СГБ, СОГ и СПБ Сибур мог продавать на соответствующих рынках, а ШФЛУ направлялась на второй этап переработки НПГ — сепарацию в 4 ГХК. Чтобы улучшить в противостоянии с ВИНК свои переговорные позиции на ММР НПГ, Сибур с помощью крупных займов купил ГХК, перерабатывающие потоки западносибирской ШФЛУ. Произошло выравнивание экономических рычагов, которыми оперировали стороны рынков НПГ, что привело к тому, что рынки НПГ в Западной Сибири стали менее устойчивыми (Чернавский, Эйсмонт, 2005).

Для повышения устойчивости часто используют объединение рынков. Однако в торговле НПГ этот прием использовать нельзя, так как НПГ — не складированное вещество. Если оно произведено, то обращение с ним нельзя отложить «на потом». К тому же его транспортировка на большое расстояние, что необходимо для объединения локальных рынков, экономически не эффективна из-за того, что компоненты, входящие в состав НПГ, имеют слишком разные температуры кипения. Таким образом, рынки НПГ оказались локальными неинтегрируемыми рынками.

Кажется невероятным, что за более чем 150 лет практики обращения с НПГ в мире совсем нет опыта торговли им. Тем не менее, мне так и не удалось найти районы добычи нефти (кроме Западной Сибири), где была бы упомянута или описана торговля НПГ. Поэтому достаточно уверенно можно считать, что торговля НПГ на рынках в Западной Сибири оказалась в реальной экономике новым видом экономической деятельности.

Естественно, что при отсутствии рынков НПГ не было необходимости создавать ни теорию рыночной торговли НПГ, ни модели этой торговли. Поэтому типичный для российских реформаторов подход — заимствовать (или скопировать) для использования в России подходящие институты развитых стран с рыночной экономикой — был не реализуем — образцы для копирования отсутствовали.

Эмпирические инструменты обращения с НПГ

Как организовать западносибирские рынки НПГ, когда во всем мире не было ни опыта, ни моделей, ни теории рыночной торговли НПГ?

Первый вариант — передать в Западной Сибири в собственность ВИНК всю переработку НПГ. Это сделало бы НПГ, как и во всем мире, неторгуемым товаром. Однако даже до покупки Сибуром ГХК этот вариант не проходил. При реализованной еще в СССР двухэтапной переработке НПГ ЦГФУ каждого ГХК сепарировали ШФЛУ, производимую несколькими ГПЗ, так что передача ГХК в собственность одной или нескольких ВИНК создала бы трудно разрешимую проблему урегулирования споров между ВИНК.

Второй вариант — передать в собственность ВИНК не всю переработку ШФЛУ, а только ГПЗ. Этот вариант тоже был неподходящим, так как вместо проблемы обращения с НПГ пришлось бы решать не менее простую проблему обращения с ШФЛУ, например, с помощью рынков, аналогов которых в мире тоже не было.

Третий вариант — вернуть государству в собственность все приватизированные активы нефтедобывающих и перерабатывающих НПГ компаний. Это было нереально — собственники и менеджмент ВИНК и Сибура уже осознали, что приватизация для них оказалась очень выгодной реформой оплаты их труда.

Четвертый вариант — либерализация рынков НПГ и отказ государства от ценового регулирования появившихся рынков НПГ. У этого варианта на рубеже XX–XXI веков было немало сторонников, что подтверждает, например, Г. П. Елисеев (Елисеев, 2001), негативно оценивавший государственное ценовое регулирование: «Окончательно запутывает ситуацию государственное регулирование — регулируются цены на попутный газ, на природный газ, на сжиженный газ. <...> Но у нас уже сложились рыночные основы экономики, и подобное регулирование создает совершенно извращенную ситуацию экономических стимулов. <...> Если отпустить цены на попутный газ, на сжиженный газ — ничего страшного не случится. Если бы это сделали раньше, уже никакого бы спора не было — а нефтяники вместе с нефтехимиками боролись бы за либерализацию газового рынка»⁷. Довод «ничего страшного не случится», хотя и может быть воспринят позитивно в силу своей эмоциональности эмоционален, но никакими научными аргументами или расчетами не подкреплен. А принимать решения, затрагивающие судьбу миллионов долларов, исполняя роль страны-пионера, было слишком рискованно —

⁷ Цит. по (Чернавский, 2021b, с. 52).

легко просматривались нежелательные для всей экономики негативные последствия.

Пятый вариант — использовать для организации ММР НПГ теории, модели и практику организации ММР дугой продукции. К сожалению, надежды получить помощь с этой стороны не оправдались.

В (Чернавский, 2021а) разъясняется, что провал этих ожиданий обусловлен специфическими особенностями рынков НПГ, которые существенно отличают ММР НПГ от ММР других товаров:

- на большинстве ММР торгуют складировемыми продуктами, а НПГ — не складировемый товар;

- ни покупатель, ни продавец НПГ не могут заменить НПГ альтернативными продуктами и вынуждены покупать (или продавать) НПГ или становиться банкротами;

- и продавец, и покупатель НПГ — важнейшие экономические агенты для страны, и их банкротство недопустимо;

- количество производимого на данном месторождении НПГ жестко связано с количеством добываемой нефти, что существенно влияет на предельные издержки производства НПГ и затрудняет их вычисление;

- ценность продаваемого на рынке НПГ, прежде всего, в глазах ВИНК значительно ниже ценности основного продукта нефтяной компании — нефти.

В этих условиях государству пришлось сохранить за собой ценовое регулирование рынков НПГ. Принимая во внимание, что и ВИНК, и Сибур рассматривали НПГ как побочный малоценный «отход» нефтедобычи, регулятор для простоты стал устанавливать для всех рынков НПГ единую цену, не зависящую ни от качества НПГ, ни от вариаций условий торговли на рынках НПГ.

Поскольку западносибирский НПГ перерабатывался, регулятор уже не рассматривал НПГ как бесполезный отход нефтедобычи. Следовательно, его ценность не была нулевой, как было бы при рассмотрении его как бесполезного отхода. И уже мог быть применен один из принципов рыночной экономики, состоящий в том, что цена должна покрывать издержки производства. Однако из-за того, что ВИНК не рассматривали НПГ как полноценный товар, они исходили из того, что этот принцип в данном случае не работает. В течение нескольких лет и ВИНК, и Сибур соглашались с таким подходом.

Согласие Сибура понятно — цена НПП была относительно низкой. Что касается ВИНК, то они тоже рассматривали НПП как весьма малоценный продукт. Кроме того, в структуре управления ВИНК не было газовых департаментов, то есть никому из топ-менеджеров не вменялась обязанность заботиться о доходах, которые ВИНК получала от продажи НПП.

При таком «пренебрежительном» отношении к ценности НПП регулятор в 1995–1999 гг. поддерживал на всех рынках одинаковую и довольно низкую цену 50 руб./1000 м³, не считаясь с неоднородностями рыночных площадок как в качестве НПП, так и в эффективности сепарации НПП. Не принималась во внимание даже динамика валютного курса. Тем не менее и ВИНК, и Сибур соглашались с таким подходом регулятора в ценовой политике. «Продажа на российских рынках НПП по цене 50 руб./1000 м³ приносила нефтяным компаниям (по расчетам автора) примерно 3–4 % дополнительного дохода по сравнению с продажей нефти на мировом рынке» (Чернавский, 2021а). Но цена НПП была в несколько раз ниже себестоимости производства НПП, которую бухгалтеры ВИНК рассчитывали по правилам распределения издержек между нефтью и НПП. Это создавало и поддерживало скрытую растущую напряженность на рынках НПП между ВИНК, с одной стороны, и Сибуром и «пассивным» регулятором — с другой. На это указывает динамика цены НПП, выраженной в долларах. Так, накануне дефолта 1998 г. — в 1997 г., цена НПП в долларовом выражении была примерно вдвое ниже, чем в 1995 г.

Видимых причин такого обесценивания НПП обнаружено не было, и это подрывало доверие ВИНК к объективности регулятора. ВИНК продолжали требовать от регулятора повышения цены НПП и объяснений того, почему при волатильности мирового рынка нефти и огромном разрыве между ценой НПП и себестоимостью его производства регулятор не меняет цену НПП на рынках? Повышение регулятором в 1999 г. цены НПП до 150 руб./1000 м³ не остановило потока претензий к регулятору со стороны ВИНК. Сибур тоже осознал, что превращение разового повышения цены НПП в тенденцию создает угрозу банкротства всей его системы сепарации НПП на компоненты.

Обострение спроса на научное обоснование регулируемой цены НПП. Сепарация НПП как промежуточный прокси-процесс переработки НПП

В 2001 г. цена нефти на мировом рынке упала примерно на 15 %. Доходы российских ВИНК снизились, что привело к новым атакам российских ВИНК, требующим от регулятора повышения цен НПП. При этом было очевидно, что существует реальная перспектива роста цены НПП, ведь огромный просвет между ценой и себестоимостью НПП не был закрыт. В апреле 2001 г. регулятор, уступая требованиям ВИНК, повысил цену НПП до 275–350 руб./1000 м³. Но это не помогло: давление обеих сторон рынков НПП на регулятор продолжилось, а научного обоснования уровня устанавливаемой на рынке цены НПП регулятор не имел.

Сформировался спрос на скорейшую разработку научно обоснованного подхода решения проблемы формирования цены НПП при смене его собственника. Искомое решение, при этом, должно было быть приемлемым как для обеих сторон рынков НПП, так и для регулятора. Чтобы алгоритм регулирования цены был приемлем для сторон рынка, он, согласно (Чернавский, 2021а), должен:

- быть прозрачным и достаточно простым как по своему строению, так и по применению,
- быть основан на стратегии максимизации общественного благосостояния (СМОБ),
- отказ от использования СМОБ должен носить временный характер в форме промежуточной стратегии (ПСМОБ),
- использовать измеримые показатели и быть практически применимым,
- отказ использовать стратегии СМОБ или ПСМОБ должен ясно показывать, что отказавшийся от них экономический агент действует против интересов общества.

Регулятор, из-за угрозы падения своего имиджа, находившийся между Сциллой и Харибдой, роль которых играли ВИНК и Сибур, в свою очередь, нуждался в скорейшей разработке формулы цены НПП. Уже в самом начале разработки стало ясно, что сконструировать практически значимую модель, в которой были бы представлены все технологические процессы переработки НПП, не удастся. Такой объект был бы слишком сложен для моделирования, да и шанс собрать для такой модели фактические данные были нулевыми. Необходимо было существенно сократить в модели, не теряя ее точности, технологическую цепочку переработки НПП. Эта цель была до-

стигнута, когда в качестве прокси переработки была рассмотрена сепарация НПГ на первом и втором этапах.

Для смягчения угрозы распада созданной двухэтапной системы переработки западносибирского НПГ из-за раскоординации поведения сторон рынков был разработан алгоритм построения ПСМОБ, описанный в (Чернавский, 2011; Чернавский, 2013). В качестве промежуточной прокси ООЦ НПГ была использована предельная цена самокупаемости сепарации (ПЦСС) НПГ.

Хотя ценовой конфликт между сторонами рынков НПГ был очень острым, как и давление ВИНК на регулятор, предложение регулятору до разработки СМОБ использовать предельную цену самокупаемости сепарации НПГ позволяло регулятору игнорировать дальнейшее давление со стороны ВИНК. Ведь повышение цены НПГ выше уровня ПЦСС вело бы к убыточности переработки НПГ и в дальнейшем к неприемлемому обществом банкротству системы переработки западносибирского НПГ. В этих обстоятельствах отказ ВИНК принять ПЦСС как прокси ООЦ НПГ на первом этапе реформирования рынков НПГ воспринималось бы как стратегия ВИНК, направленная против интересов общества, что было бы неприемлемо.

Чтобы ПЦСС НПГ можно было использовать в качестве прокси ООЦ НПГ, была построена виртуальная квазирыночная среда (Чернавский, 2011), в которой на конкурентных рынках имитировалась торговля компонентами ШФЛУ. Анализ этой среды дал возможность определить равновесные цены компонентов ШФЛУ на виртуальных конкурентных рынках. С их помощью методом «net back minus» можно вычислить значения ПЦСС НПГ.

Расчеты с использованием фактических данных показали, что средняя агрегированная (по всем рынкам НПГ) ПЦСС НПГ имеет вид (Чернавский, 2013, с.168):

$$\text{ПЦСС} = -58.9 + 1.055 \cdot X, \text{ руб./1000 м}^3, \quad (1)$$

где ПЦСС — предельная цена самокупаемости сепарации НПГ на компоненты, руб./1000 м³,

X — среднегодовое содержание высших углеводородов (пропана, бутана, изобутана, пентана, изопентана и гексана), проданных на локальном рынке, г/м³ (Чернавский, 2013, с. 128–129).

Все исходные данные и алгоритм расчета (1) были предоставлены сторонам рынков НПГ и верифицированы регулятором. Формула (1) была преобразована в ступенчатую шкалу цен, зависящих от содержания высших

углеводородов. В 2002 г. она была введена регулятором как нормативная шкала, в соответствии с которой на рынках НПП заключались сделки купли-продажи НПП. Нормативная шкала действовала в период 2002–2009 гг. вплоть до либерализации рынков НПП.

Предоставление ВИНК и Сибуру прозрачного алгоритма вычисления ПЦСС НПП не только смягчило остроту конфликтов между сторонами рынков НПП, но и создало новую сферу их сотрудничества, а также сотрудничества с регулятором. Дело в том, что для практического применения (1) необходимо измерять на каждом рынке НПП как объемы произведенного и поступающего на рынок НПП, так и объем НПП, сжигаемого в факелах. Результаты измерений должны признавать все участники рынка НПП: поставщик, покупатель и регулятор. Для реализации необходимых измерений были разработаны и введены в действие соответствующий стандарт и процедуры согласования результатов измерений. Это снизило неопределенность оценок в отношении оценок того, сколько производится в Западной Сибири НПП и сколько его сжигается в факелах.

Мотивы развития обращения с НПП, основанного на самокупности сепарации НПП

При решении практических задач довольно часто возникают ситуации, когда найденные решения оказываются ловушками, препятствующими дальнейшему развитию разработанного инструментария. Такой ловушкой, например, оказалось решение использовать двухэтапную переработку НПП. Однако алгоритм, использованный в (1), такой ловушкой не стал, так как его использование оставило нерешенными следующие важные проблемы:

- не были учтены издержки производства НПП;
- цена НПП не покрывала «себестоимость» его производства;
- не была учтена неоднородность экономических свойств перерабатывающих установок и инфраструктуры, необходимой для транспортировки продуктов сепарации НПП на компоненты;
- найденные значения ПЦСС отличаются от общественно оптимальных цен (ООЦ) НПП, из-за чего интересы общества частично ущемляются;
- ООЦ являются ненаблюдаемыми, поэтому необходимо развитие экономической теории, чтобы скомпенсировать дефицит наблюдаемости искомым параметром и фактических измерений.

Нерешенность таких важных проблем при использовании (1) определенно указывала на то, что введенный в практику инструментарий определения рыночных цен НПП не мог стать «концом истории» реформирования обращения с НПП. Этот прогноз подтвердился. Введя в действие нормативную шкалу, регулятор смягчил остроту конфликтов на рынках НПП, но не прекратил конфликты, разрешение которых возлагалось на регулятор. Менеджеры некоторых ВИНК не могли смириться с вопиющим, на их взгляд, продолжающимся разрывом между ценой НПП и его «себестоимостью». Они продолжали оказывать давление на регулятор, настаивая на повышении цен НПП. Сибур, напротив, достаточно твердо требовал от регулятора отказаться от его политики постепенного повышения регулируемых цен НПП, утверждая, что такая политика ведет к банкротству Сибура, а, следовательно, к банкротству всей системы переработки западносибирского НПП.

Регулятор снова оказался в развилке выбора способа обращения с НПП. Один выход из развилки — сохранить за собой ценовое регулирование, признав справедливость претензий со стороны ВИНК. Это признание можно было выразить в виде замены алгоритма вычисления ПЦСС НПП алгоритмом вычисления ООЦ НПП. Расчет был на то, что ни ВИНК, ни Сибур не станут возражать против использования ООЦ НПП, отражающей интересы страны, чтобы не прослыть «врагами» общества. В целом расчет был хорошим, но, к сожалению, нереализуемым, так как алгоритма определения ООЦ НПП не было в наличии. Так что до разработки алгоритма вычисления ООЦ НПП идти по этой выбранной дороге регулятор не смог бы.

Без алгоритма определения ООЦ НПП у регулятора не было убедительных ответов на два «простых» вопроса влиятельных ВИНК.

Во-первых, почему все-таки устанавливаемая регулятором цена НПП не покрывает «себестоимость» его производства? По мнению менеджеров ВИНК, это противоречило одному из основных принципов рыночной экономики. Его смысл состоит в том, что на конкурентном рынке равновесная цена равна предельным издержкам поставщика товара на рынок, покупатель должен заплатить рыночную цену за купленный товар, оплатив при этом соответствующие издержки поставки товара на рынок. Во-вторых, почему в цене НПП не учитывается неоднородность рынков по таким параметрам, как издержки производства и транспорта НПП?

Второй вариант прохода через развилку — либерализация рынков НПП с делегированием ценообразования рыночному механизму.

Либерализация имела в глазах регулятора важное преимущество. Она должна была снять с повестки дня вышеупомянутые трудные вопросы, избавляя регулятор от очень сложной и непривлекательной миссии — быть арбитром в ожесточенных спорах политически влиятельных и экономически могущественных ВИНК и Сибура¹.

Либерализацию активно поддерживало и экспертное сообщество. Многие российские эксперты, плохо знающие реалии работы рыночных систем, были убеждены в существовании эффективной «невидимой руки» рынка, которая, используя эгоистические интересы участников рынка, при соблюдении принципа «laissez-faire» (невмешательства государства в бизнес) якобы автоматически приводит рынок в равновесное состояние с максимальным значением общественного благосостояния. Однако расчет на действенность «невидимой руки» на рынках НПП был ошибочен. В самом деле, действенность «невидимой руки» конкурентного рынка обеспечивается тем, что на обеих сторонах рынка существует конкуренция независимых экономических агентов. Благодаря ей на рынке остаются только самые эффективные экономические агенты, деятельность которых увеличивает общественное благо. Эгоистическое поведение каждого из множества продавцов на конкурентном рынке способствует достижению максимума общественно-го благосостояния и формирует ООЦ рыночного продукта.

Но на ММР НПП ни на стороне предложения, ни на стороне потребления нет конкуренции (один продавец и один покупатель), следовательно, нет и «невидимой руки» рынка, с помощью которой на рынке могла бы устанавливаться равновесная ООЦ НПП. В (Чернавский, Эйсмонт, 2005) была исследована работа либерализованных рынков НПП и показано, что при эгоистическом поведении сторон рынка равновесная цена либерализованного рынка НПП зависит от соотношения переговорных сил сторон рынка.

При доминировании ВИНК равновесная цена либерализованного рынка НПП равна предельным издержкам самокупаемости переработки

¹ Кстати, и при сохранении ценового регулирования, и при либерализации рынков НПП надо было пройти через ее еще одну развилку выбора направлений — рассматривать интегрированный западносибирский рынок или каждый рынок как локальный и учитывать специфические для данного рынка условия торговли? Переход от одного интегрированного рынка к множеству локальных рынков в несколько раз увеличивал объем информации, которую должен был собирать регулятор для использования (1) или какой-то другой формулы цены НПП.

(ПИСП) НПГ. Это значит, что при большей цене НПГ, чем ПИСП, переработка НПГ оказывается убыточной. В идейном отношении алгоритм вычисления ПИСП НПГ прост. Надо из доходов перерабатывающей компании, получаемых от продажи на конкурентных рынках всех продуктов переработки НПГ, используя метод «net back минус», вычесть все издержки переработки НПГ и разделить полученное на объем переработки.

Если доминирует Сибур, равновесная цена либерализованного рынка НПГ равна предельным издержкам производства, ниже которой добыча нефти оказывается убыточной. Вычислить ее значение также можно с помощью метода «net back минус».

Из анализа построенной модели следует, что на ММР НПГ нет ни прямого, ни косвенного механизма, действующего в интересах общества, и с помощью либерализации достичь формирования ООЦ НПГ не удастся (Чернавский, 2021b). Но если с помощью либерализации достичь устойчивого формирования ООЦ НПГ не удастся, то не следует ли в интересах общества вернуться к режиму регулирования ООЦ? Так, выбирая либерализацию рынка НПГ, регулятор снова оказывается перед проблемой определения ООЦ НПГ.

Как определить ООЦ НПГ?

О. А. Эйсмонт в докторской диссертации (Эйсмонт, 2010) представил переработку НПГ не в виде сепарации НПГ, как при выводе (1), а в агрегированном виде как всю переработку НПГ. В модели О. А. Эйсмонта перерабатывающая компания покупает на рынке НПГ, произведенный ВИНК НПГ, затем, докупая на рынке агрегированный фактор производства, необходимый для переработки НПГ, производит агрегированный продукт переработки НПГ, который продает на конкурентном рынке. В модели учитывается, что ВИНК продает нефть на конкурентном рынке, а непроданный на рынке НПГ сжигает в факеле, выплачивая штраф за факельное сжигание НПГ. В этих предположениях о моделируемом объекте О. А. Эйсмонт решил задачу определения предельных издержек производства НПГ, опираясь на которые можно определить ООЦ НПГ. ООЦ достигается при максимизации общественного блага, которое определяется как сумма прибылей продавца НПГ на данном рынке и излишков покупателя НПГ.

Оказалось, что предельные издержки производства НПГ, соответствующие этой модели, зависят от того, каким оказывается оптимальный план обращения с НПГ, то есть от того, является ли оптимальным обращением

с НПГ переработка всего количества произведенного НПГ, или в интересах общества выгоднее сжигать часть НПГ в факеле?

О. А. Эйсмонтom были получены (Эйсмонт, 2010) следующие результаты. Если оптимальным обращением с НПГ является переработка всего количества НПГ, произведенного нефтедобывающей компанией, предельные издержки производства НПГ равны сумме удельных издержек извлечения НПГ из недр, сбора и компримирования (сжатия) НПГ, транспортировки НПГ до ГПЗ минус удельные дополнительные доходы, которые ВИНК получает от продажи нефти, извлекаемой при производстве НПГ. Если оптимальным способом обращения с НПГ оказывается сжигание части произведенного НПГ в факеле, предельные издержки производства НПГ равны издержкам сбора НПГ минус штраф за сжигание НПГ в факеле.

Как воспользоваться полученными в (Эйсмонт, 2010) результатами? Если регулятор сохраняет за собой ценовое регулирование на рынках НПГ, то, кажется, у него есть теоретический шанс определять предельные издержки производства в обоих оптимальных случаях, но оказывается, что этот теоретический шанс не может быть реализован — слишком много экономических агентов участвует в переработке НПГ. Собрать, например, данные о всех доходах и издержках перерабатывающих НПГ компаниях совершенно нереально. В условиях неопределенности исходных данных нет, конечно, никаких надежд на то, что полученные результаты будут признаны приемлемыми обеими сторонами рынка. Без перспективы на решение этой задачи у регулятора не будет достаточных оснований, чтобы сохранить ценовое регулирование рынков НПГ с использованием алгоритма, предложенного О. А. Эйсмонтom.

Видимо, это стало одной из причин того, что, проходя развилку выбора дальнейшего развития алгоритма, использующего (1), регулятор предпочел перейти к либерализации рынков НПГ, решение о которой вступило в силу в 2009 г.

Надо сказать, что в (Эйсмонт, 2010) как бы в поддержку этого решения регулятора было показано, что на либерализованном рынке НПГ стороны, если будут действовать кооперативно, могут прийти к соглашению, в соответствии с которым цена НПГ окажется равна ООЦ НПГ. Правда, алгоритм, с помощью которого стороны придут к такому соглашению, не указан и, судя по всему, не разрабатывался.

Является ли либерализация западносибирских рынков НПП «концом истории» способов обращения с рыночным НПП?

Западносибирские рынки НПП функционируют в режиме либерализации уже 15 лет (с 2009 г.). Хорошо ли это для общества? Если для получения ответа на этот вопрос в качестве критерия использовать наличие или отсутствие конфликтов между сторонами рынков, которые разрешаются в судах, то достаточно уверенно можно сказать, что либерализация практически погасила конфликты между ВИНК и Сибуром вокруг цены НПП. Регуляторы не занимаются мониторингом цен НПП на рынках и не несут никакой ответственности за динамику цен на рынках НПП. Естественно, это порождает вопрос, а не является ли ценовая либерализация на рынках НПП венцом эволюции способов обращения с рыночным НПП?

В трех недавно вышедших исследованиях (Лобанова, 2019; Чернавский, 2021а; Чернавский, 2021b) дается ответ на эти вопросы. Ниже я приведу некоторые из тех принципиально важных результатов, которые получены в этих работах:

- равновесная цена НПП на либерализованном ММР НПП не содержит признаковые соответствия (или несоответствия) ООЦ НПП, и ее совпадение с ООЦ — случайное, но ненаблюдаемое событие;
- либерализация ММР НПП не формирует общественно эффективно-го механизма координации деятельности сторон рынка;
- ММР НПП в интересах общества необходимо регулировать; при этом регулятор должен иметь доступ к информации о действительных издержках участников рынка (Чернавский, 2021b, с. 53);
- разработан алгоритм компромиссной общественно оптимальной цены (КООЦ) НПП, который превосходит ранее разработанные алгоритмы по степени приемлемости сторонами рынков НПП и широты учитываемых параметров (Чернавский, 2021b, с. 57).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с точки зрения интересов общества регулирование рынков НПП с использованием КООЦ НПП является более эффективным способом обращения с западносибирским НПП, чем либерализация рынков НПП.

Литература

1. Елисеев Г. П. Полезно ли повышение цен на попутный нефтяной газ? // Научно-образовательный портал IQ ВШЭ. — 22 июня 2001. <https://iq.hse.ru/news/177824831.html>
2. Лобанова Е. О. Общественно оптимальные рыночные цены нефтяного попутного газа и проблема их приемлемости // Экономическая наука современной России. — 2019. — №2. — С.76–84.
3. Чернавский С. Я., Эйсмонт О. А. Экономический анализ рынка нефтяного попутного газа в России // Экономика и математические методы. — 2005. — Т. 41. — № 4. — С. 30–38.
4. Чернавский С. Я. Рынок нефтяного попутного газа в России / Мезоэкономика развития / под ред. Г. Б. Клейнера. ЦЭМИ РАН. — М. : Наука, 2011. — С. 108–137.
5. Чернавский С. Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. — М., СПб. : Нестор-История., 2013. — 328 с.
6. Чернавский С. Я. (2021a). Эволюция механизмов формирования цен нефтяного попутного газа на российских рынках (на материалах Западной Сибири) // Региональная экономика и управление. — 2021. — № 4 (68). DOI 10.24412/1999-2645-2021-468-19.
7. Чернавский С. Я. (2021b). Рынок нефтяного попутного газа: механизмы формирования цен // Экономика и математические методы. — 2021. — Т. 57. — № 4. — С. 49–58. DOI 10/31857/S042473880017524-5.
8. Эйсмонт О. А. Обеспеченность природными ресурсами, экологический ущерб и развитие экономики : диссертация на соискание доктора экономических наук. — Москва : Институт системного анализа РАН, 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ¹

Тураева Мадина Октамовна,

*доктор экономических наук, профессор кафедры Общей экономической теории МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН*

¹ Материал опубликован: Тураева М. О., Яковлев А. А. Сотрудничество России и Китая в новых условиях: некоторые экономические итоги 2023 года // Россия и современный мир. — 2024. — № 3(124). — С. 6–29. DOI: 10.31249/rsm/2024.03.01